

Visítanos:
<https://mincagrupowixsite.com/minca>

Síguenos:

Escríbenos:
mincagrupowixsite.com

Reflexiones sobre el Seminario de Autoformación Feminista

mujer

ó la Carta Turística del Centro, con in-
able información de lugares, carreteras y
generales. Ahora ya puede ud. adquirir
ego de seis cartas que cubren toda la re-
a, a solo:

Compre su juego completo en:
RIAL HARRY MOLLER, S. A.
LIENTES 31 México 7, D. F.
e o giro postal por las cartas que
ez pesos para porte y manejo.

Nota aclaratoria

El colectivo MInCA está compuesto por mujeres que comparten tanto puntos en común como diferencias dentro de los debates académicos. El contenido de cada artículo es responsabilidad de su autora.

Participantes de esta edición

Georgina Cárdenas Pérez
Lizamell J. Díaz Ayala
Perla Yannelli Fernández Silva
María del Sol Morales Zea
Karla Teresa Rojas Moreno
Pilivet Aguiar Alayola
Sandra Valeria Ursino
Angélica Berenice Ledesma García
Christine Mc Coy Cador

Agradecimiento especial

Lucila Salazar Barrientos

Diseño de la imagen de portada

Mixtli Barrera Fernández

Diciembre de 2023

Contenido

Mensaje de bienvenida 1

Desde la coordinación de este número 2

Introducción 3

Feminismos. Teoría y praxis 4

Perspectivas teóricas del feminismo 13

Principios del feminismo 17

La importancia de la promoción de la interseccionalidad para lograr la transversalización de la perspectiva de género 21

Aportes conceptuales sobre el urbanismo con perspectiva de género y feminista. Reflexiones en torno al Seminario de Autoformación Feminista de MInCA 29

Encontrando respuestas en la economía y el urbanismo feministas 33

Antes de despedirnos... 37

Sobre las autoras 39

Desde la coordinación de este número

El Seminario de Autoformación Feminista (SAFF) es un sueño hecho realidad. Hace diez años atrás, terminando mi maestría, quise hacer un curso sobre espacio y género. Mi inquietud surgió debido a que durante el tiempo en que realicé mi licenciatura en arquitectura, no se hablaba sobre temas relacionados al feminismo. Hace veinte años atrás lo que había era un culto al iluminismo que aún no ha sido del todo superado. Incluso, los temas sociales eran motivo de burla para algunos profesores de arquitectura. Hice un bosquejo de cómo quería que fuese el seminario, se lo envié a algunas colegas que mostraron interés al principio, pero la iniciativa no maduró. Agradezco a Perla por la invitación que me hizo en el 2022 para diseñar juntas la estructura de este nuevo seminario en el que todas aportamos algo valioso tanto en los contenidos como en las intervenciones durante las sesiones. También agradezco muchísimo a Gina Cárdenas y Lupita Balderas por invitarme a ser parte de MInCA. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este colectivo en donde todas nos damos la mano en el difícil mundo académico.

Lizamell J. Díaz Ayala

Los espacios femeninos de expresión cada vez son más frecuentes, ahora es más fácil encontrarse con exposiciones artísticas solo de mujeres, festivales de arte grafitero o de ilustración, bandas de música solo de morras o círculos de danzas de tradiciones variadas. Entre la multiplicidad de espacios actuales y en el marco del trabajo de MInCA esta Gaceta busca facilitar la expresión para mujeres que tienen en común el quehacer académico, buscamos también que lo que verdaderamente se piensa, preocupa o angustia sobre un tema de investigación pueda ser revelado en los textos que aquí se presentan. Como todo, ésta Gaceta irá madurando poco a poco, tengan la seguridad de que en estos dos números que llevamos se ha puesto por completo el corazón y la mente para ofrecer y compartir lo que las mujeres de MInCA queremos decir. Agradezco infinitamente a Lizamell Díaz por el seguimiento puntual y aportaciones precisas al trabajo conjunto que hemos podido desarrollar. Gracias también a Gina Cárdenas y Lupita García por invitarme a ser parte de este espacio, también a todas las compañeras que participaron activamente en el Seminario de Autoformación Feminista, así como a quienes se incorporaron a este número.

Perla Yannelli Fernández Silva

Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de You Tube, nos des “like”, compartas y veas nuestras cinco sesiones del Seminario de Autoformación Feminista

Introducción

María del Sol Morales Zea

En este segundo número de la Gaceta MInCA se presentan siete artículos que nos acercan a los feminismos desde el conocimiento situado de sus autoras. En ellos se compagina la teoría y la experiencia de mujeres investigadoras latinoamericanas, una lectura crítica de los feminismos que es posible sólo en los espacios seguros que nos permiten expresarnos libremente. En el primer artículo, Perla Yanelli Fernández Silva hace un recuento sintético del desarrollo del feminismo, enfocado especialmente en Latinoamérica. Este repaso, sin duda es necesario para plantear algunas de las tareas que tiene el feminismo en la actualidad: el reconocimiento de la diversidad física y social de las mujeres, la discusión en torno a la definición del ser femenino, hacer patente el compromiso político del feminismo, y descolonizar el feminismo reconociendo los saberes e identidades locales. El segundo texto, presentado por Lizamell J. Díaz Ayala, es una excelente introducción a las teorías feministas y su repercusión en las políticas públicas y las prácticas cotidianas. Su visión crítica permite cuestionar el impacto de la teoría y la investigación social en la vida de las mujeres.

Por su parte, Karla Teresa Rojas Moreno, nos invita a la reflexión en torno a los principios emanados del feminismo, destacando la incidencia política que han tenido los movimientos a nivel mundial. Con ello hace una revisión de la obra de Simone de Beauvoir y Bell Hooks contrastando la teoría con la realidad. Enseguida, el artículo de Pilivet Aguiar Alayola señala la necesidad de incluir la interseccionalidad en las diligencias judiciales como una vía para transformar las desigualdades de género, enfatizadas por la clase y la etnia. De manera tal, que la justicia comprenda las diferencias de los contextos en los que se inscriben las mujeres demandadas o demandantes en juicios por violencia. Desde Argentina, Sandra Valeria Ursino nos llama a analizar las ciudades a partir de la mirada feminista. Es decir, tomar conciencia de que los espacios en los que transitamos la ciudad deben ser pensados también para las mujeres y sus necesidades, y que esto debe ser parte importante de la planeación urbana, lo cual no ha ocurrido en la mayoría de las ciudades. Finalmente, Angélica Berenice Ledesma García hace una crítica puntual al marco teórico desde el cual la economía y el urbanismo han forjado nuestras sociedades. Pero presenta también nuevos paradigmas generados desde el feminismo: la economía del cuidado, en lugar del capitalismo voraz, y el urbanismo feminista en vez de la urbanización rampante.

En suma, este número es un buen punto de partida para entender los feminismos, su historia y sus vertientes, así como continuar la reflexión y el estudio de nuestras sociedades a través de sus marcos teóricos. Al mismo tiempo, su lectura permite conectar con las autoras y sus vivencias, lo que la convierte en una lectura casi terapéutica y definitivamente disfrutable.

Feminismos. Teoría y praxis

Perla Yannelli Fernández Silva

Dibujo elaborado por Mixtli Barrera Fernández

Este trabajo es el resultado de la primera sesión del Seminario de Autoformación Feminista (SAFF) organizado por MInCA cuyo propósito fue hacer un recorrido histórico por la teoría y la lucha feminista y cuyo eje de discusión giró en torno al vínculo entre la teoría y praxis.

El pensar y el hacer no necesariamente van de la mano. Ni el hecho de pensar antes de hacer garantiza el éxito de la empresa, ni mucho menos el hacer sin tener un proceso de reflexión previa compromete el resultado de la acción. El feminismo históricamente se ha construido por la conjunción, no necesariamente armónica, de la teoría y la práctica.

Los resultados son el conjunto de derechos y libertades que gozamos las mujeres en la segunda década del siglo XXI, aunado al conjunto de conceptos y categorías desarrolladas para llegar hasta aquí.

Si bien en los últimos años parece haber una crisis de la relación entre la teoría y la praxis de los feminismos, parecería que las rupturas entre los diferentes haceres del feminismo provienen de un desconocimiento de las raíces teóricas y posiblemente la teoría feminista se está construyendo desde los escritorios de las académicas que no necesariamente se encuentran en la primera línea de combate.

Este trabajo complementa la discusión de la primera sesión del seminario y busca invitar a la reflexión sobre cómo podrían conjuntarse la teoría y la práctica feministas hacia un nuevo movimiento de resignificación en Latinoamérica. Para ello se inicia con una breve exposición sobre los vínculos entre teoría y praxis en occidente, seguido por un breve relato de la situación de los feminismos latinoamericanos.

Se concluye con una breve propuesta de agenda de trabajo para la construcción de un nuevo pensar y hacer los feminismos, mismo que podría constituir alguno de los ejes para la nueva edición del SAFF.

◀ Guglielma bendiciendo a la hermana Maifreda

Conocer sobre los feminismos

Se considera que el inicio del feminismo occidental fue durante la Ilustración, en un primer intento de apertura hacia la construcción de la igualdad entre los sexos (De Miguel, Ana, 2011). Hacia finales del siglo XIII el feminismo europeo empieza a dar pequeños pasos hacia el señalamiento a través de textos de la desigualdad entre los sexos, como es el caso de Guglielma de Bohemia (1210-1281) quien en épocas muy tempranas encabezó un movimiento feminista dentro del cristianismo. Posteriormente y en los albores del siglo XV el surgimiento de grupos de mujeres que empezaron a cuestionar el rol del padre como el rey del hogar fueron denunciados principalmente en Francia a partir de movimientos literarios sociales poco difundidos, encabezados por Christine Pisan (ibid).

Desde la visión occidental el desarrollo de la teoría y la lucha feministas se han catalogado históricamente bajo el concepto de olas. La primera de ellas se identifica a finales del siglo XVIII caracterizada por el acompañamiento de los movimientos obreros europeos, los cuales dieron pie al surgimiento de las diferentes teorías feministas vistas desde el socialismo, el marxismo y el anarquismo. Más tarde los movimientos sufragistas europeos y norteamericanos propiciarían el surgimiento de teorías que exploraron el tema de los derechos a la propiedad, la educación, el salario y el aborto. .

“En verdad, la opinión es hija de la ignorancia, y a causa de la ignorancia de los hombres el mundo está gobernado más por la opinión que por el saber.” Christine Pisan (1364-1430)

Conocer los feminismos en Latinoamérica

El giro que dio la lucha feminista de lo que occidente llamó la segunda ola, inició a partir de la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por el desarrollo teórico que acompañó los movimientos de contracultura, estudiantiles, antirracistas y pacifistas. En Europa principalmente en Francia e Italia el desarrollo del psicoanálisis y las teorías conductuales llevaron la discusión teórica del feminismo hacia las fronteras de lo simbólico y la construcción de la identidad. Es bajo esta influencia que surgen conceptos como el patriarcado, el género y la casta sexual, adicionalmente las relaciones de poder se vuelven el eje principal de análisis para la explicación de la opresión en las esferas de la familia y la sexualidad. De forma paralela la lucha feminista comienza a politizarse y a subdividirse en el ala liberal y el ala radical. A partir de entonces puede apreciarse una fuerte ruptura entre las diferentes posturas teóricas del feminismo que se expresan también en la manera de entender y practicar los feminismos.

A partir de la década de 1980, o la transición hacia la tercera ola, la lucha feminista inicia un proceso de dilución debido a la institucionalización de las demandas que anteriormente constituían las banderas de lucha, así como la formación de un feminismo académico que contribuyó a que el concepto de *género* se alineara y subsumiera en las instituciones vía las políticas públicas (Gargallo, 2006). No obstante, en la segunda década del siglo XXI, el despertar del feminismo latinoamericano destaca sobre el occidental por su fuerza y originalidad

Si bien la lucha feminista en Europa y Estados Unidos ha tenido sus particularidades y ha influenciado globalmente a la teoría feminista del siglo XX, se puede decir que la práctica como tal difiere de la teoría según las versiones regionales en las que se abordan los feminismos. Esto es, las formas culturales diversifican cada vez más las formas de entender, explicar y ejercer los feminismos.

De acuerdo con Gargallo (2006) el feminismo latinoamericano debe entenderse como proyecto político de las mujeres y como un movimiento social debido a sus antecedentes de conquista, esclavitud, migración, minorización de los pueblos indígenas, catolicismo, fascismo y represión militar. El cual además es el resultado de un proceso de conformación identitaria mestiza, hasta cierto punto diezmado por la influencia de la religión católica que promueve una fuerte necesidad de reconocimiento social, genera estructuras de pensamientos bajo una represión interiorizada, así como difunde el temor a la represión a partir de la violencia física y psicológica.

En los ochentas del siglo XX los feminismos latinoamericanos acompañaron a los movimientos sociales de base que surgieron en la región y para la última década del siglo XX las tendencias fueron hacia el movimiento de construcción y definición identitario, además de atestiguar el incremento del uso del concepto de género en la escena pública institucionalizada.

Para las primeras dos décadas del siglo XXI, la lucha y la teoría feminista en latinomérica se advierten en franca recomposición, por un lado, se puede observar la incursión de la perspectiva teórica feminista en todas las disciplinas académicas, pero también movimientos multitudinarios de jóvenes mujeres que salen a las calles a manifestarse de formas cada vez más creativas.

A diferencia de lo que acontece en el ámbito urbano, la lucha feminista en el entorno rural, tiene sus propias particularidades. Aparentemente en este contexto, las formas culturales dicotómicas de lo femenino y lo masculino, atraviesan las propias explicaciones de la relación ser humano-naturaleza que se extiende no sólo al entendimiento del entorno sino también a la práctica cotidiana. Al parecer juzgar las formas de relación varón-mujer en contextos rurales, requieren de una mayor profundización en el conocimiento de la cosmovisión local, lo que lleva a repensar y desarrollar teorías más particularizadas sobre la práctica de los feminismos en la ruralidad.

A pesar de toda esta multi diversidad de expresiones académicas y de lucha, no hay una claridad y unificación en las demandas actuales de las protestas, así como tampoco hay formas teóricas que permitan entender e interpretar lo que sucede en torno a los múltiples feminismos. Parecería que el momento actual es un proceso de crisis, en el que la teoría y la práctica no tienen el mejor de los diálogos, porque si bien se advierten y reconocen las múltiples y diversas formas de opresión e injusticia que vivimos las mujeres, no se vislumbran posibilidades unificadas en cuanto a la acción política de transformación en concordancia con la teoría. En cambio, en ocasiones hay confrontaciones y fuertes críticas entre los diversos grupos que configuran los movimientos feministas en latinoamérica.

“Parecería que el momento actual es un proceso de crisis, en el que la teoría y la práctica no tienen el mejor de los diálogos, porque si bien se advierten y reconocen las múltiples y diversas formas de opresión e injusticia que vivimos las mujeres, no se vislumbran posibilidades unificadas en cuanto a la acción política de transformación en concordancia con la teoría.”

Mural de Máxima Acuña. Fotografía tomada por Perla Fernández

El conocer para transformar

Se considera que ambos, teoría y práctica se deberían construir en una relación dialéctica que los autodetermine. Desafortunadamente, mucha de la teoría se desarrolla desde el escritorio y pocas veces en los movimientos de protestas se estudia la teoría. Por ello, es fundamental reconocer al menos cuatro puntos que podrían facilitar la integración teoría-práctica en los feminismos. Primero, cualquier acción requiere de un trabajo previo de planeación, enfoque y planteamiento de objetivos para su ejecución, aunque pueden llegar a suceder serendipias dentro del movimiento, lo más recomendable siempre será plantear desde el inicio los objetivos y rutas a seguir, reconocer lo ya caminado, así como las consecuencias o resultados obtenidos previamente. Esta fase debería estar fundamentada en un conjunto de conceptos y estructuras ideológicas que provienen del ejercicio teórico. Segundo, la generación continua, diversa y situada del feminismo, implica tomar distancia de teorías occidentalizadas de manera totalizante en la forma de entender y concebir los feminismos. Esto requiere además del conocimiento y revisión crítica de los postulados y argumentos que no necesariamente pasan por las estructuras de interpretación de los múltiples lugares del planeta. Tercero, obtener el conocimiento profundo de las diversas cosmovisiones que explicarían los universos simbólicos de los contextos a que dicha teoría haría referencia. Todo lo anterior entendido desde los procesos de reconocimiento de la diferencia, la injusticia y la opresión propias de cada cosmovisión. Cuarto, se considera fundamental el conocer para transformar al conjunto de instrumentos de difusión necesarios para transmitir las ideas y argumentos que faciliten el acceso al conocimiento de la propia .

teoría, así como las implicaciones políticas que la difusión de dichos conocimientos genera tanto en quien propone las ideas como en quien las difunde. Con todo lo anterior ¿cuáles podrían ser las tareas urgentes en la generación de una teoría-práctica feminista?

Reflexiones finales

A manera de propuesta y como inicio de un trabajo colectivo de discusión se propone a manera de agenda el desarrollo de los siguientes puntos:

Primero, reconocer la multiplicidad de formas culturales del relacionarse de las mujeres en su entorno físico y social, incluso más allá de la interseccionalidad, caracterizada por una relación dialéctica construida desde la diferencia, de tal suerte que se reconozca en todos los casos la situacionalidad del argumento y de quien argumenta, así como de la estructura política personal que le constituye.

Segundo, otro tema urgente para la discusión es el establecimiento de los límites de lo que implica el término de lo femenino, ya que parece ser un elemento de ruptura entre las diferentes visiones de lo que es ser mujer, porque aparentemente la autodefinición del ser mujer no necesariamente es aceptada por grupos más conservadores y reticentes al movimiento LGTBTTIQ+.

Tercero, asumir el compromiso político del ser feminista y reconocer que no solo se trata de teorizar sobre elementos explicativos de la opresión hacia las mujeres, sino que hay un compromiso político asociado que permite reconocer las causas de la opresión. Esto es, se sugiere ser crítica y ver de qué manera con el hacer teoría o ejercer la práctica se socavan o se diluyen los compromisos del ejercicio y lucha feministas

Imágen: Arte Collage elaborado por Mixtli Barrera Fernández, 2019

Cuarto, la decolonización de la teoría feminista es una tarea urgente que invita al compromiso como académicas latinoamericanas a la discusión para hacer presencia. Al parecer el ser mujeres de países de la región nos da la posibilidad de que desde nuestra propia situacionalidad nos permita conocer el contexto de nuestra propia región y con ello poder interpretar las formas de pensar, conocer y hacer los feminismos en latinoamérica

Referencias citadas

- De Miguel A. (2011) Los Feminismos a través de la historia. Mujeres en Red. Creatividad Feminista. Modemmujer. 40 págs. Disponible en: /documentos/programa-de-actividades/2018-2019/los-feminismos-a-traves-de-la-historia.pdf
- Gargallo F. (2006) Ideas feministas latinoamericanas. Pp. 9-44 disponible en: <https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Gargallo-Francesca-Ideas-feministas-latinoamericanas.pdf>

Foto de Daniela Martínez extraída de Unsplash

Perspectivas teóricas del feminismo

Lizamell Judith Díaz Ayala

La crítica feminista, surgió a partir de la segunda ola, entre las décadas de 1960 y 1970. Estaba influenciada por textos esenciales como *El segundo sexo* (1949) de Simone de Beauvoir y *Un cuarto propio* (1928) de Virginia Woolf. Desde el principio se insistió en articular lo personal y lo político. A finales de la década de 1970 un grupo de feministas estadounidenses inició la construcción de un marco para analizar la escritura de las mujeres y desarrollar modelos basados en el estudio de su propia experiencia. A partir de ese momento inicia la teoría feminista.

Basándose en conocimientos y experiencias, la teoría proporciona herramientas para evaluar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Su principal importancia es que genera las bases para la acción. En la década de 1980, la teoría feminista construía su autonomía, cuestionaba métodos, estructuras y discursos patriarcales.

Durante la segunda sesión del Seminario de Autoformación Feminista (SAFF) se explicaron algunas categorías que se estudian dentro de la teoría feminista, como por ejemplo, colonialidad del género, subjetividad postfeminista y patriarcado. Invito cordialmente a visitar la página web de MInCA donde se encuentran los videos con las cinco sesiones en las cuales se generaron interesantes discusiones. (<https://mincagruppo.wixsite.com/minca/actividades>)

En el caso de *Colonialidad del género* este es un concepto desarrollado por María Lugones que trata sobre el proceso de deshumanización, denominado misión civilizadora, que continúa presente en América Latina desde la conquista, la cual marca el inicio de la incorporación al sistema capitalista de la región. Según la autora, la colonialidad del género yace en la intersección entre género, clase y raza. Los colonizados hemos sido convertidos en menos que seres humanos para propósitos de explotación aunque hay ciertos grados de resistencias.

A finales del siglo XX, bajo el neoliberalismo se logró separar lo sociocultural de lo económico. Siguiendo a Verónica León Burch, esto ha afectado al feminismo en el sentido de que, con el apoyo de organismos internacionales y gobiernos que proveen fondos y discursos, la atención va más dirigida a la violencia física, la desigualdad de ingresos de las mujeres que lograron un puesto laboral, los derechos reproductivos, entre otros temas. Esto ocurre mientras que lo económico está en manos de inversionistas y empresarios. Organizaciones feministas que reciben fondos junto con portavoces que ocupan cargos públicos son tímidos en sus expresiones y propuestas para reformar el sistema capitalista neoliberal.

Sería revelador comparar las necesidades y los perfiles socio económicos y demográficos de las mujeres de un territorio y analizar los proyectos de política pública, junto con los programas de las organizaciones sin fines de lucro (que dentro del neoliberalismo son las que sustituyen al gobierno y ofrecen servicios de manera parcial). Es evidente la pobreza de la mayoría de las mujeres y la inaccesibilidad que tienen a comunidades, redes de apoyo, servicios de salud.

Imágen: Arte Collage elaborado por Mixtli Barrera Fernández

Imagen propiedad de: rawpixel.com

Por otra parte, las mujeres estamos sometidas a cada vez más presiones. Tenemos que trabajar por un ingreso menor que el de los hombres, ser amas de casa y, también, tenemos que cumplir con ciertos cánones de belleza para ser aceptadas en la sociedad. Estamos obligadas de manera tácita a consumir para “vernós bien” y también, “al igual que Barbie”, tenemos que tener una carrera profesional (de la que muchas veces no hay oportunidades de empleo) y para la cual hay que invertirle tiempo y dinero para que se mantenga con validez.

Dentro de este juego, siempre salimos perdiendo. He conocido mujeres del mundo del periodismo y las comunicaciones que me han contado que para conseguir un trabajo en la televisión, como requisito, debían tener implantes de seno. Nuevamente, como ha ocurrido en varias ocasiones, han salido recientes escándalos sobre los riesgos a los que se encuentran las mujeres que se sometieron a este tipo de intervenciones estéticas. Y como ha ocurrido en repetidas

ocasiones, no pueden faltar los comentarios que apelan a la “vanidad de las mujeres”.

Por otra parte, se propone la reutilización de categorías como la de patriarcado y división del trabajo para analizar a lo que estamos sujetas las mujeres. Paradójicamente, nuestra sociedad desvaloriza, mal paga, rechaza, los cuidados tanto a nivel doméstico, como en el espacio laboral. Las empleadas domésticas, las maestras, los trabajadores sociales, los enfermeros, a pesar de que se sacrifican mucho, sus salarios son los más bajos. Esto sin entrar en detalle al tema de sus condiciones de trabajo.

En conclusión, la teoría feminista es un esquema teórico conceptual, que ofrece metodologías para la investigación. No ha existido una sola teoría feminista, hay distintas formas de abordar la realidad con diferencias, debates, etc. La teoría feminista ha justificado y nutrido las acciones del movimiento feminista. En la actualidad, mucho del conocimiento está encerrado, acumulándose en la academia. Hay

barreras políticas, geográficas, socioculturales, económicas que impiden que muchos asuntos se lleven a la acción.

Aunque el feminismo cubre todos los aspectos de la vida, lo que más vemos en la calle son las reacciones a los feminicidios y transfeminicidios. Aunque hay muchos temas importantes, este es el principal, es la prioridad porque las condiciones están creadas para que las mujeres sean asesinadas, y no haya consecuencias para los perpetradores, mientras que el Estado permanece pasivo e indiferente. En el feminismo todo ha sido pensado, sin embargo los brazos de ejecución y acción están comprometidos en esta desgastante lucha. Para agravar el problema, vivimos en un momento histórico en el que hay un auge en el conservadurismo, en el que se produce mucha confusión y se han multiplicado las ramificaciones en el feminismo tanto a nivel teórico como en los movimientos sociales.

Principios del feminismo

Karla Teresa Rojas Moreno

El presente texto deriva de las lecturas realizadas en el Seminario de Autoformación Feminista y tiene por objeto dar una introducción al amplio y diverso mundo del feminismo. Si bien es un trabajo que se fundamenta en escritos previos, no es una verdad dada, ya que el feminismo de cada una está determinado por las experiencias y contextos propios.

La importancia del movimiento feminista está en que ofrece un terreno de encuentro ideológico nuevo para los sexos, un espacio para la crítica, la lucha y la transformación (Hooks, 2020). El movimiento feminista ocurre cuando grupos de personas se juntan según una estrategia organizada para actuar con el fin de eliminar el patriarcado.

El patriarcalismo podría ser calificado perfectamente como una injusticia estructural, que les provee de una posición a los hombres para abusar o tener muchas más oportunidades para desarrollar todas sus capacidades.

Con ello, la exclusión, invisibilización y opresión de la mujer se han convertido en un elemento estructural, que se ha reproducido socialmente e impedido la posibilidad de conseguir una sociedad igualitaria desde la perspectiva de género de forma material, más allá de las declaraciones formales y nominales que promueven una sociedad igualitaria (Sales, 2017). De manera que, se mantiene a las mujeres al margen como parte del todo, pero fuera del cuerpo principal.

La ausencia de restricciones extremas conduce a muchas mujeres a ignorar las zonas en las que están siendo explotadas o discriminadas; podría incluso llevarlas a pensar que ninguna mujer está oprimida (Hooks, 2020).

El feminismo exige la aceptación del derecho de la mujer a la conciencia y el juicio individual. Postula que el valor esencial de una mujer emana de su humanidad común y que no depende del resto de relaciones de su vida, es la lucha por acabar con la opresión sexista, no privilegia a las mujeres sobre los hombres (Hooks, 2020).

A través de la historia se ha estudiado y teorizado a este movimiento, por lo que no hay, ni ha habido históricamente una única teoría feminista, sino que en cada momento histórico ha habido formas feministas de abordar la realidad, dispares entre sí (Sales, 2017). Dicho esto, en los inicios la opresión de las mujeres se abordó desde la teoría feminista de tipo izquierdista radical con una fuerte influencia de parte de teorías, métodos, técnicas, conceptos y estructuras formuladas por hombres y bajo su visión. Se considera que las teorías fueron sexualizadas, con una posición en relación con las calidades y valores asociados con ambos sexos, o los atributos de masculinidad y femineidad (Gross & Mansour, 1995).

Entre los rasgos o características relevantes que describen esta fase en el desarrollo de la teoría feminista, podrían señalarse los siguientes:

1. Las mujeres y lo femenino se convierten en objetos dignos de la teoría y la investigación.
2. Ahora se conceptualizan como iguales a los hombres, en términos socioeconómicos e intelectuales relevantes.

3. Se critican algunos elementos o componentes de los discursos patriarcales, sin embargo, no se cuestiona la estructura y suposiciones fundamentales.

4. La teoría feminista se ocupa mucho de los asuntos de la vida de las mujeres, sin criticar otros asuntos más amplios o más públicos.

5. Los discursos patriarcales o bien se rechazan por completo, o bien se aceptan más o menos íntegros.

La evolución de las formas de pensamiento feminista, afortunadamente han roto los espacios teóricos patriarcales preexistentes; aportando desde la vida y experiencia de las mujeres. De esta forma, las mujeres se reafirman no como objetos, sino como sujetos del conocimiento, con perspectivas y puntos de vista específicos que con frecuencia difieren sistemáticamente de los de los hombres (Gross & Mansour, 1995).

Tales perspectivas o puntos de vista no son simplemente "subjetivos" en el sentido de posiciones individuales, personales o idiosincráticas. La feminidad de las mujeres se reafirma como una tarea teórica con varias consecuencias, entre ellas: asumir la posición de persona concedora o de sujeto, se cuestionan los métodos, procedimientos, suposiciones y técnicas de la teoría; las feministas desarrollan perspectivas no sólo sobre o acerca de las mujeres y los "asuntos de mujeres" sino acerca de cualquier objeto, incluidas otras teorías, sistemas de representación, etc; ahora ya no condenan o aceptan simplemente ciertos discursos, sino que los analizan, examinan y cuestionan: se les involucra a las mujeres y desafía activamente en sus operaciones (Gross & Mansour, 1995).

Tal es el caso de los textos *El segundo sexo* de Simone de Beauvoir (1949), y *Un cuarto propio* de Virginia Woolf (1928). Hasta la actualidad mujeres de diversas nacionalidades han desarrollado análisis, pero la actividad principal se ha producido en los Estados Unidos y en Francia. La escritura francesa típicamente filosofa y universaliza, apartándose de la narrativa, mientras que la inglesa es una obra literaria que gira a menudo en torno de historias personales y específicas (Hooks, 2020; Todd, 1988).

La complejidad de encarar las múltiples vivencias y problemáticas de las mujeres deriva de que no son un grupo homogéneo, como se presentaba desde la perspectiva de los hombres (Sales, 2017). La supuesta neutralidad y universalidad de muchos discursos patriarcales en las ciencias sociales, es ciega al sexo, es decir, incapaz de reconocer las diferentes posiciones sociales de hombres y mujeres al suponer que hay un sujeto neutral, intercambiable. Desde luego, queda claro que sus relaciones con tal opresión deben ser muy diferentes de las que tienen las mujeres (Gross & Mansour, 1995).

Otro grupo de estudiosas del feminismo que han sido fuertemente criticadas es la clase media blanca heterosexual, quienes tuvieron su auge a fines de la década de 1960 y principios de 1970; ya que solo abordaban los problemas de las mujeres desde su perspectiva, invisibilizando incluso a otros grupos (Hooks, 2020; Todd, 1988).

Las mujeres son diversas, por lo tanto las vulnerabilidades que presentan también lo son y en varios casos se pueden presentar múltiples injusticias estructurales, lo que puede denominarse como interseccionalidad de la opresión (Sales, 2017).

La sociedad moderna, capitalista y liberal se ha estructurado sobre una ontología social individualista, desde la esfera productiva, la reproductiva, la política, etc.

Más adelante, a través de la perspectiva de un cuerpo individual y político se corre el riesgo de que sea aprovechado bajo nuevos estándares por el capitalismo, como lo es a través del mercado de trabajo (Sales, 2017).

Conclusión

Como Hooks (2020) señala, el compromiso con la lucha feminista es un compromiso político, deberíamos evitar usar la frase «yo soy feminista» y en cambio afirmar «yo defiendo el feminismo». Desde esta perspectiva

ejecutar acciones en defensa de la forma en que se vive y reivindica el feminismo en cada trinchera, buscar la generación de redes que generen la discusión, con una crítica constructiva de las vulnerabilidades comunes y el cómo encararlas. MInCA (Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta) se conforma como un espacio de concurrencia de mujeres que buscan a través de los problemas de su inserción en la academia integrarse en común para generar oportunidades y conocimiento. Cabe señalar que es un esfuerzo horizontal y que de ninguna manera tiene un enfoque jerárquico, de segregación o de opresión. Por el contrario, el feminismo se defiende a través de la incorporación de la diversidad en origen,

campo de estudio, grupo etario, estrato socioeconómico, entre otros.

Bibliografía

- Gross, E., & Mansour, M. (1995). ¿Qué es la teoría feminista? *Debate Feminista*, 12. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1995.12.230>
- Hooks, B. (2020). *Teoría Feminista: De los márgenes al centro* (B. Hooks, Ed.; Primera). *Traficantes de sueños*.
- Sales, G. T. (2017). Crítica y teoría feminista; por una nueva agenda feminista. *Astrolabio. Revista Internacional de Filosofía*, 20, 179–191.
- Todd, J. (1988). *Feminist Literary History* (Routledge, Ed.; Primera). Routledge.

Imagen: Alex Lozupone (Tduk), Bell hooks, October 2014, CC BY-SA 4.0

**Deberíamos
evitar usar la
frase “yo
soy
feminista” y
en cambio
afirmar “yo
defiendo el
feminismo”
bell hooks**

La importancia de la promoción de la interseccionalidad para lograr la transversalización de la perspectiva de género

Pilivet Aguiar Alayola

¿Se puede comparar el caso de dos personas -una mujer indígena y un vendedor minorista de drogas- que han cometido un homicidio? En primera instancia pareciera que sí, y, por lo tanto, el tratamiento legal debería ser el mismo. Sin embargo, si a la visión legal le agregamos “los lentes” de género, podríamos indagar más sobre las violencias que dicha mujer sufría dentro del hogar por parte de su pareja y la poca atención que recibía esto por parte de la comunidad y las autoridades, ya que “es su deber de esposa”. Incluso podríamos agregarle los “lentes” de etnia, que nos permitirían saber que, para esa comunidad, una vez que el marido te ha elegido y pagado la dote (o lo que es lo mismo, comprarte) no hay manera de salir de esa relación hasta la muerte. Así es que, no, no son comparables estos dos casos, aunque el resultado sea el mismo.

A esta conjunción de “lentes” se le llama interseccionalidad. Esta es una habilidad que permite entender la complejidad de

hechos sociales desde la identificación de varias categorías que se intersectan y que generan condiciones diferenciadas para las personas o hechos sociales analizados. Aunque es un término que tiene más de 30 años de haberse acuñado, todavía no logra aterrizar de manera amplia a la práctica política, jurídica o de investigación social.

La autora considera que, si bien es una habilidad deseable per se, es un antecedente necesario para lograr la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito público, lo que llevaría a la generación de presupuestos y la acción pública organizada que permita un trabajo colectivo ordenado contra la violencia de género.

En este ensayo se expresa la necesidad de desarrollar habilidades que lleven a la interseccionalidad para poder generar estrategias valiosas e integrales de transversalización de la perspectiva de género.

Argumentación

La transversalidad de género y la interseccionalidad son herramientas complementarias en la intervención para superar la desigualdad de género. La interseccionalidad contribuye a diseccionar con más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres y por lo tanto puede mejorar la comprensión de las realidades, y eso llevaría de manera deseable a la mejora de la acción política. La transversalidad de género y la propuesta de la interseccionalidad son estrategias para llevar a cabo la articulación entre varios ejes, como género, clase social y etnia (Expósito Molina, 2012).

El concepto de “interseccionalidad” fue creado por la jurista Kimberlé Crenshaw en 1989 para integrar el concepto de raza a los trabajos judiciales llevados a cabo en Estados Unidos (Crenshaw, 1989) y ha sido retomado por otras autoras como Ochi Curiel en Sudamérica, para explicar las vivencias de las mujeres afrodescendientes latinas.

Como concepto, se refiere a las maneras en las que diferentes formas de opresión (como el racismo, el sexismo, la homofobia, etc.) interactúan entre sí para crear experiencias específicas de discriminación y opresión (Expósito Molina, 2012). También es una categoría epistémica y política que pretende mostrar las articulaciones entre múltiples ejes de desigualdad, que está basada en la concepción relacional del poder político que ubica la constitución de las relaciones de poder en las interacciones sociales (Pombo, 2021). La interseccionalidad propone no enfrentar una única dimensión del poder porque, de ser así, solo nos enfrentaríamos a una sola faceta de la opresión (Pombo, 2021).

Estas definiciones nos llevan al mismo punto: es necesario entender las múltiples capas que atraviesan a una persona en determinada situación. Ello pudiera parecer evidente en cuestiones de carácter judicial: para atender un caso y juzgar de la mejor manera posible, es necesario comprender cómo se intersectan las condiciones y desigualdades en la vida de una persona. Pero ¿cómo llevar esto a un carácter preventivo? ¿Cómo evitar que la mujer del ejemplo inicial tenga que defenderse hasta la muerte de una pareja violenta?

Existen varios caminos. Uno puede ser la contención comunitaria, en donde la colectividad atiende, sostiene, juzga y castiga. Sin embargo, esto está ligado a muchas eventualidades de carácter cultural que no necesariamente pasan por un enfoque de derechos humanos, ni ven a todas las personas de la comunidad como sujetos de los mismos, o lo que es peor, no identifican todas las violencias que se ejercen hacia poblaciones vulneradas.

Por otro lado, quien tiene la responsabilidad legal es el Estado, por lo tanto, las acciones preventivas tienen que transitar necesariamente por la política pública. Sin embargo, es una realidad que entre los tomadores de decisiones encontramos personas con desconocimiento de los DDHH y derechos de las mujeres, o que logran una pobre articulación de las instancias públicas, la legislación y los presupuestos. Aún con buenas intenciones se pueden cometer actos fallidos o intervenciones de corto alcance en materia de igualdad.

Imagen: Nona92, Interseccionalidad, CC BY-SA 4.0

Ante esta realidad, la propuesta es operar con transversalidad de perspectiva de género, que es un enfoque que busca incorporar la igualdad de género en todas las áreas y niveles de la acción pública, desde el diseño hasta la evaluación de las mismas, pasando por la implementación y el seguimiento. Este enfoque implica reconocer que las desigualdades de género no son un problema aislado, sino que atraviesan todas las dimensiones de la sociedad y afectan a todos los grupos sociales.

La relación existente entre la transversalidad de perspectiva de género y la interseccionalidad es que ambas herramientas buscan visibilizar y combatir las desigualdades y las violencias que sufren las mujeres y las personas LGBTIQ+ en la sociedad, teniendo en cuenta su diversidad y complejidad. La transversalidad de perspectiva de género implica aplicar un análisis interseccional en las acciones y políticas públicas, para identificar y atender las necesidades específicas de cada grupo y evitar la reproducción o el agravamiento de las brechas de género existentes (AWID, 2004).

El problema radica en que usualmente la capacitación dada para llevar a cabo procesos de planeación se centra en conceptos básicos de sexualidad y género, así como en violencias. Por sí mismos, estos temas no permiten desarrollar una perspectiva sistémica que genere la capacidad de análisis de sistemas complejos como los sociales.

Por eso planteo la necesidad de capacitar a las personas tomadoras de decisiones públicas no sólo en género, sino en el desarrollo de las habilidades necesarias para poder identificar las categorías que se intersectan como género, etnia y clase. Estas habilidades podrían ser la capacidad para describir “arquetipos” que representen a diferentes personas; que sean capaces de “darles vida”, es decir, que hagan un ejercicio de empatía e imaginación que les permita entender las formas de afrontar al mundo; habilidades básicas de investigación cuantitativa con bases de datos confiables; el desarrollo de estrategias de carácter sistémico; y la integración de una propuesta que impacte en diferentes niveles de bienestar y calidad de vida. Todo esto, aunado a un proceso de sensibilización que genere empatía y la elaboración de presupuestos basados en impactos.

Imagen extraída de: <https://desinformemonos.org/cuando-las-mujeres-se-organizan-mujeres-indigenas-afrodescendientes-y-campesinas-frente-a-la-pandemia/>

Conclusiones

La habilidad de analizar las situaciones sociales complejas y desiguales desde diversos ejes es la interseccionalidad, misma que considero básica para poder tener un enfoque más profundo de las realidades por las que atraviesa la población en riesgo en general, y las mujeres en particular. Sin ella, es difícil que la transversalización de la perspectiva de género se pueda aplicar cabalmente y con ello, cumplir con la responsabilidad del Estado de disminuir la desigualdad y las violencias de género.

La propuesta de la autora es capacitar en otras habilidades que componen la que nos compete en este escrito, que trascienden las que actualmente se imparten, y con ello coadyuvar al desarrollo de la mitad de la población, impactando en toda la comunidad.

Bibliografía

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(8).

AWID. (2004, agosto). *Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica*. Retrieved junio 2023, from Association for Women's Rights in Development:

<https://www.awid.org/sites/default/files/at oms>

Expósito Molina, C. (2012). ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España. *Investigaciones Feministas*, 3, 203-222.

Pombo, G. (2021). Perspectivas feministas interseccionales: Embarazos, cancelaciones y potencialidades. *Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social*, 11(22), 47-61.

Fotografía tomada por Mixtli Barrera Fernández

Aportes conceptuales sobre el urbanismo con perspectiva de género y feminista. Reflexiones en torno al Seminario de Autoformación Feminista de MInCA

Sandra Valeria Ursino

En este trabajo, se recupera el abordaje teórico desde el cual se pensó el seminario de autoformación “Urbanismo feminista” (UF) para las compañeras de MINCA, donde los principales interrogantes rondaron sobre ¿Qué es una ciudad feminista?, ¿Quiénes planifican las ciudades actuales? Y ¿cómo podemos cambiar las desigualdades de género que se expresan en las ciudades?

En este sentido retomamos los aportes Zaida Muxi (2020:21) quien expresa que el Urbanismo feminista “es un posicionamiento y una herramienta política, ya que creemos que la configuración física y social de los espacios determina la realidad cotidiana de las personas en la ciudad, y un enfoque feminista puede contribuir a una transformación social y física, rompiendo

jerarquías y cambiando realidades”, por lo tanto planificar las ciudades desde esta perspectiva permite disminuir las desigualdades sociales y de género.

A su vez, Leslie Kern afirma que la ciudad feminista es un experimento en marcha sobre el arte de llevar una vida distinta, mejor y más justa en el mundo urbano. La autora destaca la disputa por el espacio en un mundo que fue diseñado para los hombres, y este proceso de lucha creemos que se está haciendo, se está llevando adelante con diferentes prácticas y actividades, y es parte de nuestra actualidad.

El gran desafío que tenemos -a pesar de todos los avances a nivel legislativo y social- como docentes, investigadoras, extensionista y activistas sociales es incorporar la

perspectiva de género y feminista en el análisis y la planificación de las ciudades, porque ello implica cambiar las estructuras actuales de conocimiento de lo urbano y reconocer que las relaciones de género son constitutivas de esa desigualdad, que estructuran la vida social y se traducen en el territorio, tal como lo han planteado Falú (2014) y Rainero (2018). En el ámbito académico aún hay resistencia en algunas facultades de Arquitectura y Urbanismo de Argentina sobre la necesidad de incorporar en la formación de grado la temática, dejando su abordaje en manos del docente a cargo de su comisión o grupo, cuando sabemos que la realidad demanda que sea abordado de manera transversal e interseccional para la formación de futuros profesionales en el tema.

Por otro lado, está la urgencia de introducir el UF como un tema de agenda pública, dada la preocupación entorno a los modos de vivir y transitar el espacio público, que contemple la seguridad ciudadana y el género. Al respecto en la ciudad de La Plata integrantes de La Ciudad que resiste (LCQR) realizaron la experiencia denominada MIAA (Mapa interactivo del acoso y del abuso callejero) con la intención de registrar en determinado recorte temporal, las diferentes violencias que vivían cotidianamente las mujeres en el espacio público, las cuales estaban totalmente invisibilizadas. Este registro busca justamente mostrarlas, visibilizarlas y que el mapeo sirva como un espacio de denuncia y acción.

El enfoque del Urbanismo feminista tiene propuestas concretas, que implican:

- Un cambio de prioridades a la vida actual y situar la vida cotidiana de las personas en el centro de las decisiones urbanas.
- Visibilizar y reconocer la importancia de las tareas reproductivas y de cuidado realizadas mayormente por mujeres y reivindicar la corresponsabilidad social y colectiva sobre las mismas.
- La integración de la perspectiva interseccional y la participación activa y transformadora de la comunidad- en particular de las mujeres- en los procesos urbanos.

- La ruptura de la dicotomía público-privado, bajo el lema lo personal es político.
- El reconocimiento de las cuatro esferas: productiva, reproductiva, propia y política

Esta mirada discute con la planificación urbana tradicional y su concepción androcéntrica que nos arrastra a una enorme crisis ecológica (crecimiento continuo e ilimitado, expropiando recursos, generando cuantiosos residuos, expulsando a las poblaciones de su territorio) y que propone un modelo urbano hegemónico propio de un sistema capitalista patriarcal y heteronormativo, que se sustenta en la implementación de políticas neoliberales y recortes presupuestarios que se concretan territorialmente en fenómenos como la mercantilización del espacio público, la especulación, la gentrificación y la turistización.

Cuando se habla de la ruptura de la dicotomía espacio público-espacio privado se quiere mostrar cómo con esta definición se construye por un lado, la segregación entre el mundo de los hombres y el de las mujeres, y por el otro, se invisibilizan las actividades no productivas que se realizan en el espacio público, especialmente las reproductivas y de cuidado, porque están asignadas al espacio privado y no remunerado". (Zaida Muxi, 2020)

“El enfoque del Urbanismo feminista implica un cambio de prioridades a la vida actual y situar la vida cotidiana de las personas en el centro de las decisiones urbanas”

Tal como refiere Falú (2014), las mujeres han tenido históricamente vedado el espacio público y la “irrupción” en él ha sido producto de sus luchas. Su uso y transitoriedad se ha visto obstaculizado por la percepción del miedo/inseguridad y las violencias ejercidas en el mismo, configurando distintos territorios dentro de la ciudad, estableciendo límites y zonas a ciertos actores sociales, y vedando temporalidades para su uso y apropiación. Es la violencia que se vive y la que se percibe, la que complejiza la transitoriedad de lo urbano. (Falú, 2014)

Se propone poner en el centro la vida cotidiana como metodología para romper con la dicotomía público-privado en un continuo interescolar cuerpo-casa-barrio-ciudad-región. Siendo el cuerpo el primer territorio en disputa a recuperar por las mujeres.

Esta manera de pensar las ciudades tiene como eje proponer la centralidad de las cuatro esferas donde transcurre la vida cotidiana de las personas: la esfera productiva, la reproductiva, la social o personal y la política o de participación. La esfera productiva, se vincula a las actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios, que poseen una remuneración en forma de salario. La esfera reproductiva, con las actividades no remuneradas que realizan las personas de una unidad de convivencia para el cuidado de ellas mismas, para los integrantes de la familia. Llamadas también actividades domésticas, son las relacionadas con proporcionar vivienda, nutrición, vestido y cuidado. La esfera propia o personal, refiere a las actividades relacionadas con el desarrollo personal intelectual (vida social, deportes, ocio, tiempo libre, etc...). Finalmente, la esfera política, tiene que ver con la acción para la

conservación y fundamentación de la vida política. Son las acciones relacionadas para la participación social, cultural y política; y crea las condiciones para la continuidad de las generaciones, para el recuerdo y para la historia.

Ante ello, desde esta perspectiva se piensa en cualidades del espacio urbano necesarias para promover ciudades más justas y equitativas, donde podamos vivir juntos y juntas. Estas características refieren a:

- La proximidad: ubicación cercana en espacio y tiempo, con conectividad peatonal libre de obstáculos, equipamientos cotidianos, paradas de micros y comercios cercanos. Hay 3 escalas: 5', 10', 20'. Las distancias impiden la conformación de una red cotidiana de cuidados.
- La diversidad: consiste en la mixtura social, física y funcional que permite la variedad de personas, actividades y usos respondiendo a las diferentes necesidades de las personas.
- La autonomía: las personas gozan de autonomía cuando perciben a los espacios seguros, generan confianza para ser utilizados sin restricciones y con condiciones de accesibilidad universales.
- La vitalidad: surge de la presencia simultánea y continúa de personas y de la densidad de actividades y usos en la calle, espacios de relación y equipamiento que favorecen el encuentro
- La representatividad: cuando se percibe reconocimiento y visibilidad real y simbólica de toda la comunidad de modo que se valore el patrimonio social y cultural con equidad y la participación de las personas en las decisiones urbanas.

Reflexiones finales

Con esta presentación se planteó un espacio para reflexionar e interpelarnos desde el urbanismo y la planificación urbano-territorial, el cómo la perspectiva de género y feminista sobre las ciudades nos propone un mejor vivir para todas y todos los que las habitamos.

Es también un posicionamiento ético político sobre cómo pensamos los espacios que habitamos, transitamos y vivimos cotidianamente en comunidad, porque la ciudad, es justamente esa posibilidad de que, aunque seamos diferentes podamos vivir juntos y juntas. Al visibilizar la cotidianidad de mujeres y diversidades en el territorio, se recuperan las cuatros esferas centrales de la vida (productiva, reproductiva, personal y política) donde el lema “lo personal es político” disrumpe con la dicotomía público-privado y pone en evidencia las desigualdades de género estructurales de un modelo urbano hegemónico, propio de un sistema patriarcal y heteronormativo imposible de sostener.

Finalmente, pensar y planificar las ciudades desde esta perspectiva implica considerar algunas cualidades de los espacios donde la proximidad, la vitalidad, la cercanía, la mixtura de usos, y la contemplación de la diversidad social, otorguen mayor autonomía y representatividad a las personas que las habitan.

“La ciudad, es justamente esa posibilidad de que, aunque seamos diferentes podamos vivir juntos y juntas”

Bibliografía

- Falú, A. (2014). El derecho de las mujeres a la ciudad: espacios públicos sin discriminaciones y violencias. Revista Vivienda y ciudad.
- Muxi Zaida (2020). Urbanismo Feminista. Col·lectiu Punt 6. Barcelona: Editorial Virus.
- Kern, L. (2020). Ciudad feminista. La lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres. Ediciones Godot.
- Rainero, L. (2018). La ciudad, ¿para quienes? Territorio y relaciones género desde una perspectiva feminista. Revista Institucional de la Defensa Pública.

Encontrando respuestas en la economía y el urbanismo feministas

Angélica Berenice Ledesma García

Durante mi formación de base como economista asumí que estaba aprendiendo lo que es “la economía” — cuando en realidad se trataba del marco dominante: la economía neoclásica—, como si existiese una manera única de entender y atender los problemas que competen a esta ciencia. Como señala Mónica Guillén (2003:97), en el análisis microeconómico neoclásico no se hace explícita la relación entre necesidades humanas y consumo; el concepto de bienestar personal está vacío de cualquier contenido o relación con las necesidades humanas para simplificar el análisis, además, el individuo dispone de unas preferencias generadas misteriosamente que le permitirán escoger entre los distintos bienes a su disposición con recursos limitados para realizar su elección.

Me causaba disonancia estudiar, como modelo de comportamiento humano, al individuo racional, con preferencias monótonas y que maximiza su utilidad (o bienestar individual) con el mínimo esfuerzo. La disonancia era el resultado de la comparación que, inevitablemente, venía a mi mente respecto a mi actuar cotidiano, y me preguntaba: ¿Por qué no soy capaz de tomar la mejor decisión en todo momento? ¿Por qué mis preferencias cambian de un día a otro? ¿Seré una mala economista o poco profesional si no actúo como “debería”?

Siempre me ha interesado el estudio de la

calidad de vida y el bienestar de las personas, sin embargo, la idea implícita en la monotonía de que “más es mejor” no terminaba de convencerme. Esto obedecía a que las personas vivimos desde una posición espacio-temporal específica, por lo que pertenecemos a una historia y a una comunidad, propia de una época. Yo crecí libre de muchas limitaciones que experimentaron generaciones previas (mi abuela, madre y tíos) y las carencias que habían experimentado trataron de evitarlas procurándome lo que materialmente ellos no habían tenido. Sin embargo, por experiencia, sé que lo material no es suficiente para tener calidad de vida y bienestar.

Esta idea de que “más no es, necesariamente, mejor” la trasladé a mi visión sobre las ciudades. Tradicionalmente, se ha pensado que las ciudades ofrecen más oportunidades (alimentación, trabajo, etc.) sin embargo, se ha empezado a cuestionar dicho paradigma, ya que, el rápido crecimiento urbano se ha traducido en un agravamiento de los problemas de salud asociado a los riesgos naturales y sociales (Salas y Sánchez, 2014). En concordancia con Jordi Borja (2010:33) “La ciudad nos hace libres, si podemos acceder a las teóricas libertades urbanas”. Entonces, las ciudades, a través de su estructura urbana, son capaces de determinar nuestras posibilidades de acceso y participación.

Al contexto —en el que reflexioné lo que he compartido— se suma la consolidación del neoliberalismo como modelo económico, político y cultural, basado en la idea de la “libertad” individual, que, de acuerdo con Hidalgo y Valencia (2019), ha generado una mercantilización del yo, en la que sin importar cómo ni en qué condiciones, se debe llegar a la superación personal para lograr la “libertad” individual. En consecuencia, vivimos en una sociedad egocéntrica y narcisista, enfocada en satisfacer las necesidades individuales y potenciar la autonomía, aunque siempre hemos dependido de otras personas y del medioambiente que habitamos (Col·lectiu Punt 6, 2019; Die y Álvarez, 2021).

Respecto a la organización del espacio urbano, la implementación del modelo neoliberal implicó la urbanización y concentración poblacional, el surgimiento de enclaves tecnológicos y económicos, la desregulación de la organización del sistema urbano y las transformaciones institucionales de la estructura administrativa y territorial de la ciudad. Actualmente los procesos de reproducción urbana redefinen, transforman y afirman los rasgos de las ciudades sobre la lógica de la urbanización capitalista (Ledesma, 2020).

Como mencioné antes, en economía predomina el paradigma neoclásico, mientras que en el estudio de las ciudades, tradicionalmente se ha pensado que estas ofrecen más oportunidades. Ambas visiones, junto con el modelo neoliberal, han dado pie a un paradigma que pone en riesgo la reproducción de la vida humana, de la naturaleza y de la biodiversidad. La fragilidad a la que estamos expuestas las personas está sujeta a diversos factores propios de los procesos de explotación material y colonialismo cultural (Fournier, 2020).

Entonces, qué paradigmas alternativos, en

el campo de la economía y de los estudios urbanos, podrían ayudarnos a plantear nuevas rutas para atender los cambios profundos de la sociedad y subsanar los límites de los sistemas culturales, políticos, económicos y científicos incapaces de atender los requerimientos sociales actuales. Estos límites demandan una reconfiguración sobre cómo pensar los problemas sociales, es decir, cómo abordarlos conceptual, teórica y metodológicamente. Margarita León (2021) proporciona algunas pistas al señalar que las búsquedas de futuros sostenibles nos llevan inevitablemente a tener que formular interrogantes sobre cómo organizar mejor recursos y tiempo. En última instancia, esto se convierte también en un tema de poder y de igualdad entre el norte y el sur, entre hombres y mujeres, entre personas de distintas edades, clases sociales, etnias y orientaciones sexuales.

En busca de respuestas y alternativas a las ideas dominantes encontré que el feminismo ha generado subdisciplinas que permiten abordar con mirada amplia diversas problemáticas actuales —como la crisis de cuidado y el envejecimiento demográfico en los que he trabajado últimamente— colocando la reproducción de las vidas en el centro. Con base en los planteamientos de la economía feminista y el urbanismo feminista, he transitado hacia enfoques y métodos alternativos. Ya que en estos marcos críticos resulta imperioso reconstruir las bases de la convivencia y la organización políticosocial actual reconociendo nuestra fragilidad e interdependencia, así como promover el planteamiento de propuestas desde la academia que incluyan reflexiones en torno al conocimiento científico y los saberes. En otros términos, trabajo conjunto entre personas investigadoras y la población involucrada y/o afectada en el fenómeno estudiado.

“En busca de respuestas y alternativas a las ideas dominantes encontré que el feminismo ha generado subdisciplinas que permiten abordar con mirada amplia diversas problemáticas actuales -como la crisis de los cuidados y el envejecimiento demográfico (...)- colocando la reproducción de las vidas en el centro”

La economía del cuidado, con origen en la economía feminista, representa una de las visiones críticas y heterodoxas de la economía que se ocupan del tratamiento de las desigualdades que, a diferencia de las visiones ortodoxas que ocultan y reprimen la vulnerabilidad material y corpórea del *homo economicus*, reconoce que las personas somos seres interdependientes que necesitamos cuidados a lo largo de toda la vida e incorpora las raíces económicas de la desigualdad de género. Por su parte, el urbanismo feminista rompió con la concepción del urbanismo “objetivo y racional” y es el resultado del trabajo de mujeres feministas que desde la arquitectura, el urbanismo y la geografías han puesto en evidencia que el urbanismo no es neutro; que el modelo urbano hegemónico ha promovido el crecimiento insostenible de las ciudades, ha contribuido a una crisis energética y ambiental planetaria, así como a la crisis global de cuidados.

En resumen, los marcos analíticos de la Economía del Cuidado y del Urbanismo Feminista ayudan a reconocer que el diseño urbanístico determina la calidad de vida de sus habitantes y afecta directamente: las relaciones sociales, la construcción de la subjetividad, la identidad, la salud física y la salud psicológica. También vuelven evidente la necesidad de un cambio de paradigma: en la forma de plantear soluciones, en la forma en la que se produce y reproduce el sistema social, así como asumir que la segregación constituye una situación estructural en la que participamos todos, lo que implica asumir que todos debemos volvernos responsables del cuidado de la sociedad y del entorno.

Referencias

Borja, J. (2010). *La Ciudad Conquistada*.

España: Alianza.

Col·lectiu Punt 6. (2019). *Urbanismo feminista por una transformación radical de los espacios de vida*. Virus Editorial. <https://www.punt6.org/es/books/urbanismo-feminista/>

Die, M. y Álvarez, R. (2021). Psicólogos. En Fundación Mémora (Ed.). *Libro blanco de ciudades que cuidan. Foro de debate: Hacia una sociedad Cuidadora* (pp. 191-202). Mémora

Fournier, M. (2020). Cuando lo que importa es la vida en común: intersecciones entre Economía Social, cuidados comunitarios y feminismo. En N. Sanchís. (Comp.), *El cuidado comunitario en tiempos de pandemia... y más allá* (pp. 22-42). Asociación Lola Mora, Red de Género y Comercio.

Guillén, M. (2003). Hacia una revisión crítica del análisis neoclásico del consumo: una alternativa basada en las necesidades. *Revista de Economía Crítica*, (1).

<https://www.revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/67>

Hidalgo, K. y Valencia, B. (2019). *Entre la precarización y el alivio cotidiano. Las plataformas Uber Eats y Glovo en Quito*. FES-ILDIS.

doi.org/10.5281/zenodo.3454059

Ledesma, A. (2020). *Capacidades y estructuración en el estudio de la residencia y calidad de vida urbana en Toluca, Estado de México* (Tesis doctoral). Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México, México. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/110362>

León, M. (2021). Feminismo. En Fundación Mémora (Ed.). *Libro blanco de ciudades que cuidan. Foro de debate: Hacia una sociedad Cuidadora* (pp. 191-202). Mémora.

Salas, S. y Sánchez, D. (2014). Envejecimiento de la población, salud y ambiente urbano en América Latina. Retos del Urbanismo gerontológico. *Contexto*, VIII(9), 31-49.

Antes de despedirnos...

Christine Mc Coy Cador

¡Mujeres trabajando! Siete interesantes escritos que te dejan con ganas de más por lo entrelazados que se encuentran. La reunión de las mujeres para pensar en el mundo, entenderlo, criticarlo e incidir en su transformación, nos dice Marcela Lagarde, que lleva ya dos siglos. Bueno, MInCA no llevará tanto, pero si juntó en esta segunda gaceta a mujeres comprometidas que se pusieron a pensar y lograron construir este exquisito ejemplar.

Como señalé al principio los escritos se entrelazan uno con otro más cada uno tiene su propia personalidad, como las mismas autoras. Así iniciamos como Perla Yannelli Fernández Silva que en su escrito Feminismo Teoría y Praxis realiza un recorrido histórico por la teoría y lucha feminista y nos muestra en tres páginas el camino recorrido por esta lucha desde finales XIII hasta las primeras décadas del siglo XXI. Con un lenguaje claro y preciso la autora nos lleva en un viaje en el tiempo que arranca en Europa y aterriza en Latinoamérica dejando varias reflexiones finales entre las que destaca el asumir el compromiso político del ser feminista y no solamente teorizar.

Es precisamente el teorizar lo que nos lleva al siguiente texto de las teorías feministas, de Lizamell J. Díaz Ayala que se entrelaza con una de las reflexiones de la autora anterior y nos comparte las perspectivas teóricas del feminismo,

artículo breve que refuerza las ideas señaladas en el anterior sobre los movimientos feministas en el tiempo. La autora subraya casi para cerrar que en la actualidad mucho del conocimiento está encerrado y acumulándose en la academia en muchas ocasiones porque existen barreras políticas, geográficas, socioculturales o económicas que impiden que muchos asuntos se lleven a la acción.

Si hablamos de feminismo es importante hablar de cuáles son los principios del feminismo y es Karla Teresa Rojas Moreno quien reflexiona acerca de ello a partir de lecturas diversas y de su propia experiencia. Con interesantes señalamientos de autores como Hooks, 2020, quien señala que el feminismo exige la aceptación del derecho a la mujer y que no se privilegia a las mujeres sobre los hombres, nos habla de la complejidad de encarar las múltiples vivencias y problemáticas de las mujeres ya que son diversas y sus vulnerabilidades también lo son.

Es justamente esa diversidad de la que habla la autora pasada la que le da entrada el siguiente escrito, está ocasión es Piliwet Aguiar Alayola la que viene a hablar de la importancia de la promoción de la interseccionalidad para lograr la transversalización de la perspectiva de género.

La autora presenta la transversalidad de género y la interseccionalidad como herramientas complementarias en la intervención para superar la desigualdad de género y entender así las múltiples capas que atraviesan a la persona. La autora de manera directa propone la necesidad de capacitar a las personas tomadoras de decisiones no solo en género, sino en las habilidades para poder identificar las categorías que se intersectan.

Los siguientes últimos dos textos llevan al feminismo al territorio del urbanismo y la economía destacando que el urbanismo feminista es, además de un posicionamiento, una herramienta que puede contribuir a la transformación social y física de las ciudades en la actualidad.

De tal suerte, que Sandra Valeria Ursino escribe los aportes conceptuales en torno al urbanismo con perspectiva de género y feminista. Entre los señalamientos interesantes de este escrito es la afirmación que señala que reconocer que las relaciones de género son constitutivas de la desigualdad que estructuran la vida social y se traducen en el territorio de ahí la importancia de cambiar las estructuras

actuales en el conocimiento urbano y propone poner en el centro la vida cotidiana como metodología para romper con la dicotomía público-privado.

Siguiendo con el urbanismo feminista, pero unido también con la economía, Angélica Berenice Ledesma García nos presenta el último escrito en donde incluye un nuevo elemento a la reflexión feminista, en esta ocasión se trata de la economía de cuidado con origen en la economía feminista y que reconoce que las personas somos seres interdependientes que necesitamos cuidados a lo largo de toda la vida e incorpora las raíces económicas de la desigualdad de género.

Así cierra la gaceta número dos de MInCA, una lectura ágil e inteligente que ayuda a comprender mejor este mundo teórico y práctico del feminismo en la actualidad con las distintas variantes que se presentan.

¡Hasta pronto!

Sobre las autoras

Georgina Cárdenas Pérez
Doctora en urbanismo. Fundadora de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta,
georginacardenas@gmail.com

Perla Yannelli Fernández Silva
Doctora en ciencias sociales, investigadora independiente y profesora de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México.
perla.yannelli@gmail.com

Lizamell J. Díaz Ayala
Doctora en urbanismo, investigadora independiente y estudiante de ayurveda, lizamell@gmail.com

María del Sol Morales Zea
Doctora en historiografía, profesora de asignatura, Universidad de Sonora, maria.zea.85@gmail.com

Karla Teresa Rojas Moreno
Doctora en urbanismo, profesora de asignatura Universidad Autónoma del Estado de México. Chimalhuacán, Estado de México, México. ktrojasm@uaemex.mx

Pilivet Aguiar Alayola
Doctoranda en psicología social y comunitaria), profesora de tiempo completo, Departamento de Desarrollo Humano, Universidad del Caribe, Cancún, Quintana Roo, México
paguiar@ucaribe.edu.mx

Sandra Valeria Ursino.
Doctora en urbanismo, investigadora asistente de Conicet y docente de la FAU/UNLP. Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Ciudad de La Plata-Argentina sandraur@hotmail.com

Angélica Berenice Ledesma García
Doctora en ciencias sociales, investigadora posdoctoral, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México, abledesmag@outlook.com

Christine Mc Coy Cador
Doctora en desarrollo económico, profesora, Universidad del Caribe, Cancún, Quintana Roo, México
cmccoy@ucaribe.edu.mx